

Unidad Didáctica de OdourCollect

CIENCIA CIUDADANA PARA MONITORIZAR LA CONTAMINACIÓN ODORÍFERA

¡Participa en un proyecto STEAM
con tu alumnado para abordar
retos socioambientales!

MATERIAL PARA EL PROFESORADO

Realización:

Financiación:

CIENCIA CIUDADANA PARA MONITORIZAR LA CONTAMINACIÓN ODORÍFERA

Autoras: Rosa Arias, Mar Escarrabill y Karinna Matozinhos

Autores/as de la [primera versión de la Unidad Didáctica](#) en la que se inspira esta actualización:
Rosa Arias, Miguel Ángel Queiruga y Maite Pelacho

Maquetación: Vanessa Fernández y Blanca Guasch

Barcelona, 2021

Esta Unidad Didáctica se comparte
a través de la página web de [Science for Change](#)

DOI: 10.5281/zenodo.4655390

Publicada bajo licencia de Creative Commons:

MATERIAL PARA EL PROFESORADO

- 1.** Presentación y objetivos pág. 4
- 2.** Una investigación científica participativa para abordar un problema actual pág. 6
- 3.** Propuesta científica y educativa pág. 10
- 4.** Educación STEAM, inclusiva, ambiental y participativa pág. 17
- 5.** OdourCollect: un proyecto de ciencia ciudadana pág. 19
- 6.** Sobre el proyecto: metodología y funcionalidades de la App pág. 21
- 7.** Ciencia ciudadana en el instituto: la experiencia de Odour Research pág. 26
- 8.** Referencias sobre ciencia ciudadana y educación STEAM pág. 28

1.

Presentación y objetivos

¡Os damos la bienvenida a la Unidad Didáctica de OdourCollect!

OdourCollect es un proyecto de ciencia ciudadana sobre contaminación odorífera que convierte a estudiantes - y a sus familias, vecindario y quienes quieran unirse - en investigadores/as ambientales que exploran su ciudad para monitorizar los olores de su entorno, tanto buenos como malos olores.

En esta guía te mostramos una propuesta para trabajar en el aula los recursos de este proyecto con estudiantes de secundaria.

1. Presentación y objetivos

¿Qué conocimientos adquirirá el alumnado?

- Qué es el olor y cómo funciona nuestro sentido del olfato.
- A qué denominamos contaminación odorífera.
- Cómo se utiliza la App OdourCollect para mapear olores.
- Qué es la ciencia ciudadana y su metodología científica participativa.

¿Qué valores se potenciarán a través de las actividades?

- Conciencia ambiental a través de la investigación de la contaminación por olores.
- Trabajo cooperativo a gran escala como vía para resolver problemas complejos.
- Responsabilidad social, trabajando por su propio bienestar y por el de la comunidad.

Los tres ingredientes principales de la **ciencia ciudadana** son la **investigación científica**, la **participación** y la **educación**. Además de facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades científicas, la ciencia ciudadana fomenta un cambio de actitud hacia la ciencia, ya que demuestra que todos y todas podemos participar de diversos modos en la generación de conocimiento científico válido y contribuir en la resolución de problemas comunes. ¿Cómo? proporcionando datos, analizándolos, favoreciendo nuevas herramientas para los/as investigadores/as, planteando nuevas preguntas y co-creando una nueva cultura científica.

A través de las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), los/as alumnos/as podrán adentrarse en una investigación científica real. Asimismo, pondrán en práctica el aprendizaje adquirido en el aula y podrán explorar su entorno con la ayuda del mejor de los sensores, nuestra nariz, y de lápiz y papel o de un teléfono móvil u ordenador.

Si tienes alguna duda sobre la guía o sobre OdourCollect, contáctanos en odourcollect@scienceforchange.eu.

¿Empezamos?

2.

Una investigación científica participativa para abordar un problema actual

¿Sabías que la contaminación por olores es la segunda causa de quejas medioambientales?

Después del ruido, a nivel global, representa más del 30% de las quejas en promedio¹. Y la ciudadanía tiene razón: la exposición continua a ciertos olores en el hogar o en el lugar de trabajo puede causar dolor de cabeza, falta de concentración, estrés, ansiedad, insomnio e incluso acentuar problemas respiratorios. Sin embargo, la contaminación por olores ha sido ignorada repetidamente en las regulaciones ambientales, dejando a la ciudadanía indefensa y, a menudo, generando conflictos socioambientales en las comunidades donde ocurre.

¹ Pollutions olfactives: origine, législation, analyse, traitement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Dunod, 2005.

2. Una investigación científica participativa para abordar un problema actual

Esta falta de regulación es el resultado de tres factores clave:

- **Los olores son difíciles de medir.** A diferencia del ruido, el muestreo y la medición del olor no es fácil.
- **Los análisis químicos no reflejan la percepción humana,** por lo tanto, son técnicas sensoriales con una alta incertidumbre asociada.
- **Implementar soluciones al problema de la contaminación odorífera es costoso,** lo que conduce a una oposición a iniciativas regulatorias por una parte del sector industrial. Las industrias emisoras de olor frecuentemente se oponen a iniciativas regulatorias, apoyándose en la ausencia de criterios científicos estandarizados para establecer umbrales o límites confiables.

Actualmente hay distintas metodologías de medida del olor normalizadas en toda Europa, pero no pueden medir nuestra percepción real ni la molestia causada sobre la ciudadanía.

La técnica principal es la **olfatometría dinámica**, un análisis sensorial estándar (UNE-EN 13725:2003) realizado por personas expertas (panelistas con un sentido del olfato estándar), mediante la utilización de un olfatómetro: en un gas neutro se diluye la muestra de sustancia hasta una concentración que coincida con el umbral de percepción (por definición, 1 u.o._E/m³, unidad de olor europea por metro cúbico), el cual se establece cuando el 50% de las personas perciben el olor de la muestra diluida.

Por otro lado, existen '**narices electrónicas**' que disponen de sensores para captar las sustancias olorosas y relacionarlas con determinadas moléculas químicas. Sin embargo, los olores ambientales son muestras muy complejas de cientos de sustancias volátiles, por lo que no son capaces de medir el olor tal y como nosotros/as lo percibimos. Sólo son útiles en los pocos casos en que los olores son causados por moléculas químicas únicas o cuando se busca una molécula en concreto, actuando entonces como sensores químicos, más que como una 'nariz'.

2. Una investigación científica participativa para abordar un problema actual

Otras metodologías incluyen **mediciones de campo**, **compilaciones de quejas mediante encuestas** o la **aplicación de modelos matemáticos** para estimar el área de impacto en el entorno de una actividad emisora.

Los estudios de **panelistas de campo** son los únicos que tienen en cuenta la percepción real del olor en la comunidad afectada y también están estandarizados a nivel europeo, según la norma UNE-EN 16841:2016. Sin embargo, sólo permiten estimar la frecuencia media de percepción de un tipo de olor en un área determinada después de un estudio de 6 meses o un año, sin medir en tiempo real.

OdourCollect se inspira en los estudios de panelistas de campo, para obtener por primera vez observaciones de olor en tiempo y espacio reales allí donde existe molestia a través de metodologías de ciencia ciudadana. A través de la aplicación móvil del proyecto y de su página web, más de 1000 usuarios/as ya han registrado alrededor de 6000 observaciones de olores en todo el mundo.

Y...¿cómo se gestiona la contaminación por olores?

En **España**, al igual que en el resto de Europa y, en general, a nivel mundial, el problema de la contaminación odorífera se gestiona de manera heterogénea, o no se gestiona, debido a la usual falta de regulación.

2. Una investigación científica participativa para abordar un problema actual

Solo en algunas regiones se gestiona el olor a través de las licencias ambientales o de las regulaciones específicas. En el resto, la ciudadanía continúa indefensa frente al problema, a pesar de existir áreas en las que se lleva sufriendo el problema desde hace más de 30 años, en áreas de hasta 30 km². Este es el caso de algunas industrias papeleras o actividades de tratamiento de residuos situadas en zonas cercanas a núcleos de población, en condiciones de dispersión desfavorables.

Por otra parte, la contaminación por olor es a menudo un **indicador de otros problemas ambientales relacionados**, tales como los vertidos incontrolados o niveles excesivos de contaminación química o problemas de saneamiento o de salud, y, por lo tanto, se debe considerar una señal de alerta. Las emisiones de biogás de vertedero o las asociadas a granjas de vacuno tienen una gran concentración de metano (CH₄), un poderoso Gas de Efecto Invernadero (GEI) que contribuye al cambio climático. Por tanto, el control de olores permitiría disminuir las emisiones de GEIs de estas actividades.

Evaluar la contaminación odorífera es algo verdaderamente complejo, y no existe en la actualidad ninguna técnica que permita determinar en tiempo y espacio reales la molestia sobre la ciudadanía. El proyecto **OdourCollect** busca proveer de una herramienta para recoger las observaciones ciudadanas de olor en tiempo y espacio reales de manera que, después de su análisis científico, pueda mejorarse la gestión del impacto por olor en las comunidades afectadas con la contribución de todos y todas.

3.

Propuesta científica y educativa

Las actividades de la Unidad Didáctica invitan al alumnado a explorar la investigación documental y experimental de los olores y la contaminación odorífera. Asimismo, a través de las actividades sugeridas, los/as estudiantes participarán en una sensorización ambiental colectiva que los y las capacitará para co-diseñar mejoras ambientales a nivel local.

3. Propuesta científica y educativa

Los/as **científicos/as ciudadanos/as** - en este caso estudiantes y miembros de la comunidad escolar - reportan las **observaciones de olor mediante la App OdourCollect** o manualmente y las añaden a la plataforma en cualquier momento y lugar, siguiendo una metodología de ciencia ciudadana y **haciendo los datos accesibles para su estudio** por parte de científicos/as profesionales y ciudadanos/as científicos/as, y cualquier grupo interesado.

Cada aportación realizada puede contribuir a la **construcción de un mapa internacional colaborativo que ya está en marcha, como parte del proyecto D-NOSES**. Este proyecto, de tres años de duración (2018-2021) y financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, cuenta con 14 socios de 9 países y trabaja en 10 casos de estudio en comunidades afectadas a nivel internacional, en Europa, Chile y Uganda.

El proceso de mapeo propuesto en la Unidad Didáctica capacitará a los/as estudiantes para **co-diseñar mejoras a nivel local** que permitan disminuir el impacto de la contaminación por olor, de manera conjunta con los **ayuntamientos y autoridades ambientales**, las **industrias emisoras**, las **organizaciones de la sociedad civil y ONGs**, los/as **expertos/as en olor** y la **ciudadanía**.

ACTIVIDADES PREVIAS

Para lograr el objetivo principal de OdourCollect - **la creación colaborativa del mapa de contaminación odorífera en el ámbito local mediante la metodología OdourCollect** - os proponemos también actividades de tipo empírico relacionadas con el mejor conocimiento y entrenamiento de la propia capacidad olfativa.

OdourCollect permite mapear tanto buenos como malos olores. Asimismo, sería posible utilizar la Unidad Didáctica en lugares sin problemas específicos de contaminación por olor, mapeando, por ejemplo, olores urbanos (tráfico, residuos, alcantarillado), rurales (abonado de campos, granjas) o incluso buenos olores, creando rutas de buen olor, o mapeando olores asociados a eventos culturales locales.

3. Propuesta científica y educativa

Se proponen asimismo **actividades de tipo teórico y práctico** que invitan a la investigación documental y experimental sobre algunos de los conceptos clave de la guía.

Dichas actividades **se pueden realizar a lo largo del proceso de aprendizaje**, si bien se proponen un conjunto de actividades finales que sirven de recapitulación de lo aprendido y a la vez de comunicación de los resultados de investigación, fase imprescindible de toda investigación científica. Asimismo, hemos creado este [juego de preguntas online](#) para que podáis evaluar lo que han aprendido los/as alumnos/as de una forma amena.

Finalmente, podréis encontrar un conjunto de referencias sobre los contenidos de esta guía y sobre el concepto de ciencia ciudadana, más accesibles a los/as alumnos/as, en noticias de prensa de la [Agencia SINC](#) y del suplemento semanal de ciencia y tecnología [Tercer Milenio-Heraldo](#) o [pequeños reportajes en televisión](#).

Explorando el olor, el sentido del olfato y la contaminación odorífera

En cuanto a los contenidos sobre **olor, sentido del olfato y contaminación odorífera** - como complemento a materiales educativos conocidos por el profesorado - os mostramos a continuación algunos conceptos clave relativos a las actividades educativas, pudiendo consultarse más información en la bibliografía utilizada. **Podréis adaptar el contenido y las actividades propuestas según el curso destinatario.**

El **olor** se define como la propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando inspira sustancias volátiles que provocan una reacción en nuestra glándula pituitaria.

Llamamos **contaminación odorífera** al conjunto de molestias que produce la presencia de malos olores en la atmósfera.

3. Propuesta científica y educativa

Distinguimos entre olores simples y olores compuestos.

- **Olores simples** son aquellos que corresponden a una sola especie molecular.
- **Olores compuestos** son los que se perciben como consecuencia de la mezcla de más de un olor simple.

En el caso de olores ambientales, las moléculas presentes en una mezcla pueden superar el centenar, y su interacción no es simple. El conjunto de dos o más olores puede multiplicar o disminuir la percepción de olor global, e incluso pueden reaccionar químicamente entre ellos.

¿Cómo podemos caracterizar los olores?

Existen propiedades objetivas y subjetivas de los olores que pueden ayudarnos. A continuación, os mostramos algunos parámetros **objetivos**:

Concentración de olor. Es el único parámetro objetivo asociado a la medida del olor y se mide en unidades de olor europeas por metro cúbico ($\text{u.o.}_E/\text{m}^3$), según el estándar UNE-EN 13725:2004. Se trata de una medida sensorial que se realiza en un laboratorio de olfatometría dinámica, después de tomar una muestra de olor sobre un foco emisor (por ejemplo, una chimenea, una balsa de aguas residuales o la superficie de un vertedero de residuos).

Umbral de percepción. Por definición, y para cualquier tipo de olor, se corresponde con $1 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$. Representa el valor de concentración de olor para el que el 50% de la población normal es capaz de percibir un olor en el aire ambiente.

Umbral de reconocimiento. Se sitúa en torno a las $3\text{-}5 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$ y es el valor de concentración de olor a partir del cual somos capaces de reconocer el olor percibido en el aire ambiente, es decir, podemos afirmar 'huele a café'.

3. Propuesta científica y educativa

Umbral de molestia. Un olor puede ser molesto, en función de la intensidad percibida y de su tono hedónico (el grado de agradabilidad o desagradabilidad de un olor), en concentraciones de olor tan bajas como $10 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$.

Las emisiones industriales de plantas de tratamiento de residuos, por ejemplo, se suelen situar en el orden de 1.000 - 10.000 $\text{u.o.}_E/\text{m}^3$. Una vez emitidos, los olores se dispersan en el aire ambiente, y, en función de las condiciones meteorológicas en el momento de la emisión, llegan a los/as receptores/as (los/as vecinos/as de la actividad) en mayor o menor concentración de olor. Siempre que superen el valor de 1-10 $\text{u.o.}_E/\text{m}^3$, en función de su intensidad y frecuencia, son susceptibles de generar molestias sobre la ciudadanía.

Se entiende por **contaminación atmosférica** la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, o que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables.

Nuestro **sentido del olfato**, el más complejo y primitivo, es muy sensible a sustancias que pueden ser dañinas para la salud, por lo que solemos olerlas antes de que puedan dañarnos. Por ejemplo, el umbral de percepción del sulfuro de hidrógeno (H_2S) es inferior a 10 ppbs (partes por billón), dado que es una sustancia letal para nuestro organismo.

Existen otros parámetros sensoriales, además de la concentración de olor, asociados a la respuesta humana a un olor, como son el **carácter** del olor (o tipo de olor), la **intensidad** y el **tono hedónico**. Estos dos últimos parámetros, a diferencia de la concentración de olor, son **subjetivos**, por lo que su evaluación puede variar de persona a persona.

Cálculo de la concentración de olor. La concentración de un olor se determina mediante olfatometría dinámica (según UNE-EN 13725:2004) a partir de la simulación del umbral de percepción de una muestra de olor en el laboratorio, que se corresponde por definición con 1 unidad de olor europea por m^3 ($\text{u.o.}_E/\text{m}^3$).

3. Propuesta científica y educativa

La concentración de un olor se calcula a partir del número de diluciones que hay que hacer para llegar al umbral de percepción olfativa. Por ejemplo, una muestra odorante que hay que diluir 10 veces para alcanzar el umbral de percepción, contiene 10 unidades de olor por metro cúbico.

Carácter o calidad del olor: se refiere al tipo de olor, que nos permite identificar un olor y distinguirlo de los demás (rosa, café, plátano, etc.). Los tipos de olor están muy asociados a nuestros recuerdos. Aprendemos en base a la experiencia a ampliar nuestro vocabulario olfativo, ya que somos capaces de percibir billones de olores pero no siempre es tan fácil ponerle un nombre al olor que estamos percibiendo (afrutado, mohoso, perfumado, etc.). Las ruedas de olores nos ayudan a correlacionar los olores con el tipo de olor percibido, ampliando así nuestro vocabulario olfativo.

Intensidad: es la propiedad del olor que podemos relacionar con su magnitud (cómo de fuerte es un olor), pudiéndose establecer una escala desde el nivel 1 (muy débil) hasta el nivel 6 (extremadamente fuerte), siendo 3 un olor distinguible (claramente reconocible, por encima de su umbral de reconocimiento), de acuerdo al estándar alemán VDI 3882:1992.

Tono hedónico o grado de agradabilidad o desagradabilidad de un olor: nos permite clasificar los olores en agradables y desagradables, en una escala (según VDI 3882:1994) de 9 puntos entre -4 (extremadamente desagradable) y 4 (extremadamente agradable), siendo 0 un olor neutro, que ni nos gusta ni nos disgusta. Es un factor subjetivo y muchas veces depende de nuestras propias experiencias en relación al olor percibido.

3. Propuesta científica y educativa

El efecto combinado de estas propiedades está relacionado con el grado de molestia que pueden causar los olores, junto a la frecuencia de exposición y a la duración del olor percibido. El **método FIDOL** (Frecuencia, Intensidad, Duración, carácter del Olor y Localización) permite cuantificar el grado de molestia percibido. La percepción final de un olor, es decir, el impacto sobre la población circundante a una actividad emisora, depende principalmente de dos factores:

1. Las **propias condiciones de emisión** (el número total de u.o._E/s emitidas, es decir, la cantidad de olor emitida por un foco emisor por unidad de tiempo, denominado caudal de olor).
2. Las **condiciones meteorológicas en el momento de la emisión** (temperatura, velocidad y dirección del viento, etc.).

También pueden influir los usos del suelo y la topografía del entorno en la dispersión del olor emitido, o el efecto de apantallamiento generado por los edificios. Todos estos factores condicionan la molestia generada sobre la población.

El impacto medio generado puede estimarse aplicando modelos de dispersión avanzados de tipo lagrangiano, aunque no dan información sobre la molestia en tiempo y espacio reales sobre la ciudadanía, es decir, sobre la percepción real del olor.

4.

Educación STEAM, inclusiva, ambiental y participativa

La perspectiva multidisciplinar que caracteriza la enseñanza STEAM es altamente versátil al centrarse en la intersección de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. La Unidad Didáctica de OdourCollect acerca las disciplinas STEAM a los/as alumnos/as, al mismo tiempo que fomenta las vocaciones científicas y contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para afrontar los retos del futuro. Todas ellas resumidas en las 4C que aparecen en la Agenda Mundial 2030: **Creatividad, Comunicación, pensamiento Crítico y Colaboración.**

4. Educación STEAM, inclusiva, ambiental y participativa

- Promueve el **interés por las disciplinas STEAM** y fomenta que más chicas se interesen por ellas. Asimismo trabaja para reducir la brecha de género en tales especialidades y la brecha digital.
- Fomenta las **destrezas científicas** en los/as jóvenes y las **habilidades técnicas específicas** útiles para su futura carrera profesional.
- Desarrolla la **capacidad de planificación, organización, resolución de problemas y trabajo en equipo.**
- Experimenta con metodologías dinámicas, como el Aprendizaje Basado en Problemas/ Proyectos o el Aprendizaje Basado en Indagación o en Investigación, así como el Aprendizaje Servicio.
- Fomenta la **multidisciplinariedad**, dado que trabaja en la intersección de muchas disciplinas (entre ellas, ingeniería química, tecnología, biología, historia o ciencias sociales).

Asimismo, la Unidad Didáctica de OdourCollect **dota a los/as más jóvenes de los conocimientos científicos y tecnológicos** necesarios para desenvolverse en la vida diaria. La guía también les ayuda a **comprender mejor el mundo que nos rodea** y facilita herramientas para debatir sobre problemas ambientales de actualidad.

El proyecto aspira a realizar una **educación inclusiva**, tanto en el ámbito de la educación formal como en la educación no formal. En ese sentido, desde esta propuesta didáctica se plantea aprovechar y visibilizar las instituciones que ya trabajan en esta línea.

Desde esta perspectiva, el proyecto **OdourCollect** pretende también **dar a conocer la relevancia del sentido del olfato humano**. Siendo el más primitivo y poderoso, y nuestro sentido de defensa, habitualmente es minusvalorado.

5.

OdourCollect: un proyecto de ciencia ciudadana

La ciencia ciudadana hace referencia a la participación activa de personas de todas las edades en tareas propias de la investigación científica. Las prácticas de ciencia ciudadana generan nuevo conocimiento científico, empoderan a los/as ciudadanos/as y fomentan el pensamiento crítico de la sociedad en su conjunto. Todo este proceso contribuye a la democratización de la ciencia y, en el caso de OdourCollect, puede fomentar la concienciación social sobre la contaminación odorífera, generar un sentido de corresponsabilidad y aportar un granito de arena para mitigar sus efectos.

5. OdourCollect: un proyecto de ciencia ciudadana

La propuesta de **ciencia ciudadana de OdourCollect** está alineada con políticas europeas recientes:

- **Investigación e Innovación Responsable** (comúnmente llamada RRI por su acrónimo en inglés): perspectiva que implica que todos/as los/as agentes sociales trabajen conjuntamente durante el proceso de investigación e innovación con el fin de alinear el proceso y los resultados con las necesidades de la sociedad.
- **Ciencia con y para la Sociedad** (conocida como SwafS por su acrónimo en inglés): programa para construir una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad y alinear la excelencia científica con la responsabilidad social.
- **Ciencia Abierta**: movimiento que trabaja para que el conocimiento científico sea más accesible y transparente, siendo la ciencia ciudadana una de las 8 prioridades de la ciencia abierta definidas por la Comisión Europea².
- **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas**: plan universal que consta de 17 objetivos para proteger el planeta y asegurar un futuro sostenible para todas y todos.

Producción en colaboración con TROLLBACK COMPANY | TheGlobalSociety@trollback.com | +1212 829 1010
Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comuníquese con: @trollbackproduction

Los métodos elegidos ayudan a implementar el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 que busca fomentar la participación pública en la toma de decisiones, garantizar el acceso a la información medioambiental y fomentar la justicia en temas ambientales. Los/as participantes de OdourCollect no sólo tienen acceso a datos medioambientales en materia de contaminación por olor, sino que se convierten en generadores/as de datos científicos válidos.

² Open Science Policy Platform Recommendations, 2018. Disponible a: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/integrated_advice_opssp_recommendations.pdf

6.

Sobre el proyecto: metodología y funcionalidades de la App

OdourCollect surgió como una herramienta de ciencia ciudadana para reportar observaciones de olor en tiempo y espacio reales. Al hacer llegar a las escuelas los recursos de la aplicación, los/as estudiantes tendrán la oportunidad de convertirse en investigadores/as ambientales al recolectar y categorizar las percepciones odoríferas de su entorno. Asimismo, estarán contribuyendo a dar a conocer el alcance de la contaminación por olores.

Los/as estudiantes podrán reportar los olores de su alrededor a través de la App de OdourCollect y también manualmente a través de las fichas de observación presentes en la Unidad Didáctica del alumnado.

6. Sobre el proyecto: metodología y funcionalidades de la App

EL PROYECTO ODOURCOLLECT

La fase actual del proyecto **OdourCollect** se está desarrollando como una de las actividades de Science for Change co-financiadas por la FECYT. Asimismo, esta Unidad Didáctica es una actualización de una [primera Unidad Didáctica](#) creada a través de la [Fundación Ibercivis](#).

OdourCollect comenzó en el marco de **MYGEOSS**, un proyecto europeo de dos años de duración (2015-2016) para desarrollar aplicaciones inteligentes basadas en GEOSS (Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra) que informen a la ciudadanía sobre los cambios que afectan a su medioambiente local. En ese marco se desarrolló la primera versión de la App. El proyecto ha ido creciendo y actualmente se está validando su metodología en el proyecto europeo H2020 **D-NOSES** (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability) en 9 países con 10 casos de estudio a nivel global. También se ha co-creado el **Observatorio Internacional del Olor** y se realizan acciones de sensibilización en torno a la contaminación odorífera y de capacitación de las comunidades afectadas. Te animamos a contribuir a la creación de mapas de olor colaborativos en tu comunidad descargando la App OdourCollect o [a través de la web](#). **¡Huele y comparte!**

El [proyecto europeo D-NOSES](#), a través del cual se está validando la metodología OdourCollect, empodera a las comunidades afectadas por contaminación odorífera a través de la ciencia ciudadana. Asimismo, otras herramientas disponibles en el Observatorio Internacional del Olor, como el [mapa de comunidades afectadas](#) o el [mapa de regulaciones](#), ponen a disposición de todos y todas información relevante en materia de contaminación por olor.

6. Sobre el proyecto: metodología y funcionalidades de la App

METODOLOGÍA DE ODOURCOLLECT

A continuación, os presentamos la App OdourCollect para recolectar percepciones de olor de forma colectiva. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa sobre las directrices para el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de niños y niñas en el entorno digital, recomendamos que en los grupos-clase formados por estudiantes menores de 14 años se cree un usuario único tutorizado por el profesor/a. Los/as estudiantes mayores de 14 años podrán crear una cuenta propia o, si el/la profesor/a lo prefiere, podrán realizar la recolección de percepciones de olor mediante una cuenta creada por el/la profesor/a para toda la clase.

El uso de la App **OdourCollect** es muy sencillo e intuitivo. Seguidamente, esquematizamos su funcionamiento:

OdourCollect se inspira en una **metodología europea estándar para la evaluación de episodios de olor a través de observaciones recogidas por la ciudadanía** (*crowdsourcing*): la norma alemana VDI 3940:2006, que se ha convertido en la norma europea UNE-EN 16841:2016.

Por primera vez, y **desde una aproximación de abajo a arriba**, dándole la vuelta a la gestión tradicional de las molestias por olor, OdourCollect permite obtener observaciones de olor en tiempo y espacio reales para entender mejor el problema en las comunidades afectadas. Posibilita co-diseñar mejoras locales con la colaboración de todos/as los/as agentes implicados/as, **la ciudadanía, los ayuntamientos y autoridades ambientales locales, las actividades emisoras de olor y los/as expertos/as en olor.**

6. Sobre el proyecto: metodología y funcionalidades de la App

OdourCollect adapta dicha metodología con el objetivo de monitorizar la percepción de olores ambientales en aquellas áreas donde la calidad de vida se ve amenazada por la exposición frecuente a olores molestos.

Cualquier persona puede informar sobre un olor, identificándolo, caracterizándolo e introduciendo su localización y temporalidad. Cuando esta acción sencilla la desarrollan distintas personas en un mismo territorio se está generando un mapa de olores de la zona. Lo más relevante es saber a qué huele (el tipo de olor), dónde huele y cuándo, para correlacionar las observaciones con los posibles orígenes (focos emisores) y actuar en su reducción. También se introducen datos sobre la intensidad y el tono hedónico de los olores percibidos como indicación del nivel de molestia.

Esta información es muy valiosa para demostrar la existencia de un episodio de olor o de un problema de contaminación por olor recurrente, convirtiendo a OdourCollect en una herramienta para que la ciudadanía pueda reclamar mejoras en su calidad de vida y participar en la co-creación de mejoras al problema en colaboración con las autoridades ambientales responsables y/o las propias actividades emisoras de olor.

El *back office* de OdourCollect incorpora sistemas de validación de datos y análisis estadísticos que ayudan a comprender mejor el problema. También se incorporan modelos de dispersión y datos meteorológicos sobre las observaciones ciudadanas para intentar encontrar los orígenes de los olores percibidos mediante modelos de retrotrayectorias.

6. Sobre el proyecto: metodología y funcionalidades de la App

Añadir una nueva observación de olor con OdourCollect solo lleva medio minuto.

Después de iniciar sesión (simplemente elige un nombre o un apodo y proporciona una dirección de correo electrónico válida), **debe completarse la siguiente información:**

Lugar, día y hora de la percepción de olor (campo automático).

Tipo de olor percibido (si se conoce; si no, ¡siempre puedes intentar adivinar!). Puedes elegir entre una larga lista de categorías y subcategorías. Un buen entrenamiento para reconocer los tipos de olores es clave. ¡También puedes mapear buenos olores!

Intensidad del olor:

En una escala del 1 al 6, donde:

1. Muy débil (el olor es difícil de percibir)
2. Débil (casi todo el mundo puede notar el olor en el aire ambiente, aunque el tipo de olor puede ser dudoso)
3. Distinguible (el olor es reconocible, se sabe a qué huele)
4. Fuerte (el olor empieza a molestar)
5. Muy fuerte (el olor es claramente molesto)
6. Extremadamente fuerte (el olor es casi insoportable)

Agradabilidad o desagradabilidad, correspondiente al tono hedónico del olor. En una escala del -4 al 4, donde:

- [-4] si el olor es extremadamente desagradable, [-3] muy desagradable, [-2] desagradable, [-1] ligeramente desagradable
- [0] si el olor es neutro
- [1] ligeramente agradable, [2] agradable, [3] muy agradable, [4] si el olor es extremadamente agradable

Duración estimada del episodio de olor.

Selecciona:

- Olor puntual
- Olor continua en la última hora
- Olor continua durante todo el día

¿De dónde procede el olor? (si lo sabes o sospechas). Esta es una información importante para descubrir científicamente la fuente de olor sobre la que actuar.

El alumnado también podrá reportar los olores detectados manualmente rellenando fichas de olores durante paseos sensoriales. Esta actividad se describe detalladamente en la Unidad Didáctica dirigida al alumnado.

7.

Ciencia ciudadana en el instituto: la experiencia de Odour Research

Los/as jóvenes investigadores/as de 4º de la ESO del colegio Jesús-María de Burgos, estudiaron en 2019 la contaminación odorífera de su ciudad con la ayuda de su profesor Miguel Ángel Queiruga y de la [primera Unidad Didáctica de OdourCollect](#). Denominaron a su investigación ‘Odour Research’ y fue una de las múltiples misiones STEAM que desarrollaron estudiantes de secundaria del colegio en el marco del proyecto [Apollo 21](#) impulsado en el [10º Festival Science on Stage](#).

7. Ciencia ciudadana en el instituto: la experiencia de Odour Research

A través de la aplicación OdourCollect, los/as estudiantes comprendieron la importancia de la contaminación odorífera, descubrieron los interrogantes ligados a la química de los olores y a su percepción y exploraron formas y parámetros para caracterizar los olores detectados.

Tal y como las estudiantes Yaiza Hernández Escudero, coordinadora del proyecto, y Elena Martín Saiz, secretaria, publicaron en el diario [Heraldo de Aragón](#), su investigación constó de dos líneas de trabajo. Por un lado, a través de la aplicación OdourCollect, identificaron los **puntos de contaminación odorífera de Burgos** para dibujar su propio mapa de olores de la ciudad.

Por otro lado, desarrollaron un **estudio poblacional sobre el conocimiento de la contaminación odorífera** y de preferencias de aromas en función del ambiente. Para ello, utilizaron un *kit* de aromas (formado por esencias de eucalipto, romero, menta, olíbano, naranja, lavanda, limón y árbol de té) y elaboraron un [cuestionario](#). Los resultados de la investigación se encuentran en su [blog](#). Un punto que destacan las investigadoras es que una cuarta parte de los/las encuestados/as no estaba familiarizado con el concepto de ‘contaminación odorífera’, pese a reconocer haber sentido molestias al estar cerca de olores ambientales en algún momento.

Para conocer más detalles sobre esta exitosa experiencia de ciencia ciudadana aplicada en el aula, puedes echar un vistazo al [vídeo](#) que realizaron los/as miembros/as del equipo de investigación Odour Research.

8.

Referencias sobre ciencia ciudadana y educación STEAM

Si la ciencia ciudadana te ha despertado curiosidad y quieres explorar más detalles de la educación STEAM, ¡te animamos a ojear los siguientes documentos!

8. Referencias sobre ciencia ciudadana y educación STEAM

GUÍAS

Guía '[Ciencia ciudadana y aprendizaje servicio](#)'. Coordinada por Elisabetta Broglio y Maribel de la Cerda.

Semejanzas y posibilidades de colaboración entre la ciencia ciudadana y el aprendizaje servicio.

[Guía de recomendaciones para impulsar y fortalecer los proyectos STEAM en las organizaciones de la educación no formal](#). Innobasque y Fundación EDE.

Referencias para conocer la educación STEAM, aclarar dudas y situarse y profundizar en su mirada.

[Guía para conocer la ciencia ciudadana](#). Fundación Ciencia Ciudadana. Universidad Autónoma de Chile.

Instrumento para conocer la ciencia ciudadana y resolver dudas sobre sus diferentes enfoques.

Guías Lada: [ciencia ciudadana y bien común](#). Coordinadas por Antonio Lafuente y Juan Freire.

Manual para explorar la ciencia ciudadana como herramienta para entender los bienes comunes.

Guía '[Enseñando ciencia con ciencia](#)'. Fundación Lilly y FECYT. *Muestra de resultados de su investigación interdisciplinar sobre educación científica dirigida a docentes.*

[Guía del programa Escolles + Sostenibles: passem a l'acció!](#)

Barcelona Escolles + Sostenibles.

Por qué y para qué es importante que un centro se comprometa con la educación por la sostenibilidad.

INFORMES

- [Observatorio de la Ciencia Ciudadana España 2019/2020](#).
- [Observatorio de la Ciencia Ciudadana España 2018](#).

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

Artículos sobre ciencia ciudadana del [CCCB LAB](#).

Artículos sobre ciencia ciudadana del [Heraldo](#).

Andújar, B., et al, (2015). [Twenty tips for high-school students engaging in research with scientists](#). *Frontiers for Young Minds*.

Pelacho, M., Clemente, M. y Clemente-Gallardo, J. (2018). [Ciencia ciudadana ¿un nuevo paradigma en el siglo XXI?](#) *Ctxt*.

Entrevistas del [Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España](#).

LIBROS

Cooper, C., (2018). *Ciencia ciudadana. Cómo podemos todos contribuir al conocimiento científico*. México, Grano de sal.

Fundación Ciencia Ciudadana y Embajada de Canadá (2018). [Ciencia ciudadana: Principios, herramientas y proyectos de Medio Ambiente](#). Santiago de Chile. Editora: Dinka Acevedo Caradeux.

Hecker, S., et al. (2018). [Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy](#). London. UCL Press.

Vohland, Katrin, et al. (2021) [The Science of Citizen Science](#). Switzerland. Springer.

8. Referencias sobre ciencia ciudadana y educación STEAM

WEBS DE CIENCIA CIUDADANA

- [Aparador Virtual de Ciencia Ciudadana y Naturaleza](#)
- [Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España](#)
- [Fundación Ibercivis](#)
- [Oficina de la Ciencia Ciudadana de Barcelona](#)
- [Asociación Europea de Ciencia Ciudadana \(ECSA\)](#)
- [SciStarter: Base de datos global de proyectos de Ciencia Ciudadana](#)
- [Zoouniverse](#)

RECURSOS ONLINE GRATUITOS

Recursos sobre mapeo y contaminación por olores:

- [Curso abierto online sobre contaminación por olores para profesionales de la educación](#)
- [Herramientas para monitorizar el medio ambiente](#)
- [Recursos del Observatorio Internacional de Olores](#)

Recursos TIC para generar comunicación y debate en clase y para fomentar el trabajo en equipo:

[Flipgrid](#) es una plataforma para interactuar con los/as alumnos/as a través de vídeo.

[Padlet](#), [Popplet](#) y [Miro](#) permiten organizar la información de manera visual y original. Son ideales para crear un espacio interactivo que facilite el trabajo colaborativo.

[PlayDecide](#) da la oportunidad de crear juegos a base de cartas para facilitar debates respetuosos.

[Quizizz](#) y [Kahoot](#) convierten el contenido educativo en un juego.

Recursos para fomentar las disciplinas STEAM entre las alumnas

[Toolkit de actividades educativas del proyecto europeo Hypatia](#) para motivar la elección de carreras STEAM teniendo en cuenta la componente de género.

Exposición descargable '[Las chicas somos guerreras... y también ingenieras \(y científicas, tecnólogas, matemáticas...\)](#)' del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) en el marco del Proyecto Hypatia.

Anexos para libros de texto de [NoMoreMatildas](#) que recuperan figuras de mujeres científicas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia.

Créditos de las imágenes:

- p. 1: Imagen de [kate_sept2004](#) en [iStock](#)
- p. 2: Imagen de [Brian Merrill](#) en [Pixabay](#)
- p. 3: Banco de imágenes de Science for Change
- p. 4: Imagen de [Free-Photos](#) en [Pixabay](#)
- p. 6: Imagen de [Andrew Neel](#) en [Pexels](#)
- p. 7: Imagen de [Tom Fisk](#) en [Pexels](#)
- p. 8: Imagen de [Živa Trajbaric](#) en [Pexels](#)
- p. 9: Imagen de [Yogendra Singh](#) en [Pixabay](#)
- p. 10: Imagen de [Andrea Piacquadio](#) en [Pexels](#)
- p. 13: Imagen de [Alexas_Fotos](#) en [Pixabay](#)
- p. 15: Imagen de [Katerina Holmes](#) en [Pexels](#)
- p. 16: Imagen de [Pasi Mäenpää](#) en [Pixabay](#)
- p. 17: Imagen de [Kelly Lacy](#) en [Pexels](#)
- p. 18: Imagen de [Gary Barnes](#) en [Pexels](#)
- p. 19: Banco de imágenes de Science for Change
- p. 20: Imagen de las Naciones Unidas, producida en colaboración con Trollbäck+Company
- p. 21: Banco de imágenes de Science for Change
- p. 22: Banco de imágenes de Science for Change
- p. 23: Imagen de [Dariusz Sankowski](#) en [Pixabay](#)
- p. 24: Banco de imágenes del proyecto D-NOSES
- p. 26: Equipo del colegio Jesús-María de Burgos que ha desarrollado el proyecto Odour Research, junto a su profesor Miguel Ángel Queiruga, [imagen de Eva González](#)
- p. 27: Banco de imágenes del proyecto Odour Research, cedidas por Miguel Ángel Queiruga
- p. 28: Imagen de [Helena Lopes](#) en [Pexels](#)
- p. 30: Imagen de [fauxels](#) en [Pexels](#)
- p. 31: Imagen de [Olexy Ohurtsov](#) en [Pixabay](#)
- p. 32: Imagen de [Visual Tag Mx](#) en [Pexels](#)

Unidad Didáctica de OdourCollect

CIENCIA CIUDADANA PARA MONITORIZAR LA CONTAMINACIÓN ODORÍFERA

¡Participa en un proyecto STEAM
con tu alumnado para abordar retos
socioambientales!

Realización:

Financiación:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA